

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, diciembre 2022 N°

99

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN-e: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Crónicas A y B

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 40 x 60 cm

Técnica: Tinta y acrílico sobre Papel Fabriano

Año: 2012

Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y reflexiones

Reynier Israel Ramírez Molina

Universidad de la Costa, Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5073-5158>
rramirez13@cuc.edu.co

Ramineth Joselin Ramírez Molina

Universidad Privada Dr. “Rafael Belloso Chacín”, Venezuela

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4531-0873>
rjramirez1@urbe.edu.ve

Cindy Carolina Molina Molina

Universidad Privada Dr. “Rafael Belloso Chacín”, Venezuela

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2112-3352>
ccmolina@urbe.edu.ve

Luis Alfonso Vergara Ramos

Universidad de la Costa, Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4033-4630>
lvergara17@cuc.edu.co

Mauricio Junior Santamaria Ruiz

Universidad de la Costa, Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2976-0834>
msantama@cuc.edu.co

Resumen

El artículo analiza las estrategias facilitadoras e innovación social desde aproximaciones, teorías, algunos aportes y reflexiones, con una metodología cualitativa, análisis hermenéutico de basamentos teóricos clásicos y actuales disciplinares. Se evidencia que las variables de estudios a pesar de su evolución han estado condicionadas conceptualmente por la ralentización global y científica. Se concluye, que las estrategias facilitadoras se han posicionado como alternativa para los procesos de aprendizaje y la innovación social como el fenómeno colectivo multidimensional, facilitando el desarrollo sostenible y sustentable, influenciado por aspectos antropológicos, propiciando mejoras en la calidad de vida de la humanidad y futuras generaciones.

Palabras clave: estrategias facilitadoras; innovación social; cambio; valor.

Enabling strategies and social innovation: approaches, theories, contributions and reflections

Abstract

The objective of the article is to analyze the facilitating strategies and social innovation from the approximations theories, contributions and reflections, with a qualitative methodology, hermeneutic analysis of classical and current disciplinary theoretical foundations. It is evident that the study variables, despite their evolution, have been conceptually conditioned by the global and scientific slowdown. It is concluded that facilitating strategies have positioned themselves as an alternative for learning processes and social innovation as a multidimensional collective phenomenon, facilitating sustainable and sustainable development, influenced by anthropological aspects, promoting improvements in the quality of life of humanity and future generations.

Keywords: enabling strategies, social innovation, change, value.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia los términos estrategias e innovación han sido estudiados de manera significativa causando una gran revolución en el constructo de sus definiciones. Ambos en la actualidad han tomado mayor auge en las diferentes esferas mundiales. Mientras que las estrategias se originan del arte militar y se aplican para obtener objetivos reflejados en resultados; la innovación surge para brindar cambio y generar valor, respondiendo al cómo asumir y consolidar retos. Ambas palabras se han posicionado considerablemente, de las estrategias emergen las estrategias facilitadoras como la mejor opción para consolidar los procesos de enseñanza y transferencia de conocimientos. En cuanto a la innovación, se deriva la innovación social producto de la necesidad de adoptar novedosas medidas para responder a las diversas problemáticas de la sociedad.

Dentro del contexto gerencial, en la búsqueda de una transformación en las áreas de planificación, organización, dirección, control y evaluación organizacional, estas han tenido que diseñar novedosas herramientas que puedan facilitar su gestión. Al respecto, diferentes instituciones han redefinido y reestructurado sus estrategias y procesos para adaptarse a las necesidades del entorno, mercados cada vez más saturados y convulsionados, una sociedad digitalizada con mayores exigencias, demandas y altos niveles de competitividad. Hoy en día, a raíz

de la globalización, un mercado en crisis con escenarios de incertidumbre debido a la emergencia sanitaria, degradación ambiental, acontecimientos bélicos, falta de políticas públicas y valores, la humanidad se enfrenta a grandes desafíos para llegar a ser una sociedad sostenible. Por esta razón, es fundamental seleccionar de manera idónea las estrategias facilitadoras y de innovación para poder contrarrestar las amenazas sociales relevantes y ser partícipes del cambio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015b).

En consecuencia, se hace necesario incentivar, formar, capacitar y empoderar al equipo de trabajo de una cultura innovadora donde prevalezcan los pensamientos estratégicos e innovadores buscando solucionar problemáticas actuales y futuras. De esta manera, dar origen a estrategias facilitadoras y novedosas donde se optimicen los elementos, recursos y capacidades para crear cualidades diferenciadoras que originen ventajas competitivas y puedan generar valor en los procesos, productos y/o servicios dando respuesta a demandas y ofertas que estén a la vanguardia con las tendencias del mercado y necesidades de la humanidad.

Actualmente, las estrategias facilitadoras representan a nivel global y en América Latina el arsenal pedagógico que posibilita al docente planificar y coordinar los propósitos de las instituciones, los sistemas de enseñanza y métodos de evaluación de los aprendizajes. En el contexto organizacional se le deben proveer herramientas, para facilitar el aprendizaje orientado a la apropiación y generación del conocimiento, originando el constructo del diseño de un aprendizaje significativo y real. Siendo de gran impacto de manera positiva a nivel nacional ya que, modernizan los sistemas desarrollando procesos de innovación óptimos. Al respecto, su estudio ha progresado desde la perspectiva de poder utilizar cualquier estrategia que se crea conveniente para aplicar y dar solución efectiva, estas pueden ser utilizadas constantemente favoreciendo la realización de una acción en determinado entorno. Siendo a su vez de gran provecho en distintos ámbitos como lo es en la (organización, salud, educación, entre otros), a fin de dar solución a alguna problemática o visualizar cambios positivos de superación; siendo de apoyo para determinados fines.

Mientras que la innovación social a escala mundial es una de las siete (7) propuestas emblemáticas de la estrategia Europa 2020, para la Comisión Europea representa el compromiso veinte y seis (26) y veinte y

siete (27) donde se destaca la promoción de esta variable en el Fondo Europeo y el Sector Público (COMISIÓN EUROPEA, 2010). Entretanto en América Latina ha evolucionado de acuerdo con la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008) originando novedosas maneras de gestión, con la fusión de elementos y recursos dirigidos a restablecer condiciones sociales y brindar posibles y deseables soluciones para los problemas futuros y aquellos que acontecen en la actualidad. Hoy en día, la innovación social se encuentra sumergida en un ecosistema diverso generador de un cambio sistémico en la sociedad. Fundamentada en varios enfoques representando una solución novedosa para los problemas sociales, aunque existen barreras y desafíos que superar, facilita la gestión para las relaciones sociales e incursionar en nuevos métodos de producción, apertura a nuevos mercados, descubrir nuevas fuentes de materia prima o el diseño e implantación de modelos empresariales innovadores.

Para quienes investigan las estrategias facilitadoras son una alternativa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que se adecua a las necesidades de los aprendices a través de la utilización de enfoques sirviendo de apoyo para visualizar cuál de ellas es la más efectiva en las prácticas pedagógicas. Asimismo, incide de manera real en la adaptación de cambios de estrategias fomentando el intercambio de saberes entre el estudiante-docente. De igual forma, ayuda en el desarrollo de habilidades en el educando; mediante la resolución de conflictos, favoreciendo diversos aspectos; personal, laboral y profesional, mediando un proceso de transformación siendo más competitivo e innovador.

Ahora bien, la innovación social representa la mejor iniciativa para poder contrarrestar los desafíos a nivel mundial y retos sociales relevantes (RSR) propicia y desencadena desarrollo sostenible, económico, territorial, social y ambiental. Asimismo, es un fenómeno que favorece el bienestar, crecimiento económico y mejora la calidad de vida, generando valor social para toda la humanidad y futuras generaciones.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. ESTRATEGIAS FACILITADORAS E INNOVACIÓN SOCIAL: ANTECEDENTES

El término estrategias nace del campo militar y su significado está relacionado con la jerarquía militar. Este se deriva del griego de la fusión

“Stratos” que significa ejército y “aguein” guiar; en relación con el arte de dirigir las operaciones (Real Academia Española, 2001). En educación, las estrategias facilitadoras originan que el participante establezca conocimientos adquiridos en dicha formación e implantarlos llevándolos a la práctica. Según CHROBACK (2016), hace referencia al estudio donde a través de observaciones se pudo evidenciar que los estudiantes obtienen un aprendizaje memorístico, utilizan el aprendizaje por conceptos, estableciendo repeticiones y presentando la información de manera textual. Por ello, es necesario que los docentes puedan ayudar a reducir el manejo de este proceso, sin embargo, la investigación busca proponer una alternativa para que los estudiantes puedan alcanzar un aprendizaje significativo propiciando el uso de mapas conceptuales y de la Ve heurística, recalcando la importancia que tiene el establecer y aplicar estrategias adecuadas involucrando al estudiante donde puedan aprender y garantizar el aprendizaje.

En cuanto al término innovación, fue estudiado a inicios del siglo XX por Schumpeter como un modelo lineal, en la publicación de 1939 de *Business Cycles*, donde resalta la innovación como un fenómeno integral siendo el gran protagonista el empresario (SCHUMPETER, 1939). El Manual de Oslo publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1996) lo presenta orientado al escenario económico, aunque en 1997 es reformado anexando la innovación en los productos y procesos. No obstante, años más tarde en el 2005 se incorporan la innovación de marketing y de la organización. A partir del siglo XXI, MULGAN (2006) enfatiza que es un proceso que propone maneras novedosas para cubrir necesidades de la sociedad, siendo descrito en el estudio *Social Innovation in Gran Bretaña* por MULGAN et. al. (2007), como el aporte de las ciencias sociales a la innovación.

Considerando lo investigado sobre las estrategias facilitadoras se presentan una variedad de definiciones según diferentes teorías de gran relevancia tanto para el estudiante como para el docente y así puedan dominar el contenido estableciendo una estructura que les permita aprender de manera significativa. Para ello, se expondrá como el término de estrategias ha evolucionado de manera considerable con el pasar de los años (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución de la definición de estrategias

Autor	Año	Definición
ANSOFF.	1965	Unión común entre las actividades de la organización referente a los mercados e impulsándolos a ir más allá.
LEARNED, CHRISTENSEN, ANDREWS y GUTH.	1969	Orientada por la fijación de metas, aunado a la direccionalidad de su misión y visión.
SCHENDELL y HATTEN.	1972	Forma parte de los objetivos por la organización, los cuales requieren tener a mano los recursos necesarios vinculando el ambiente que los rodea.
SCHENDEL y HOFER.	1978	Abarca la implementación de recursos con que cuenta la empresa lo que indicará el logro de objetivos.
ANDREWS.	1980	Expone que se deben utilizar varios procedimientos tomando en cuenta el nivel competitivo y finalidad de superar el propósito, buscando alcanzar una ventaja competitiva.
ARGYRIS.	1985	Involucra el análisis situacional en su contexto considerando el propio de la organización y aspectos significativos relevantes.
MINTZBERG, AHLSTRAND y LAMPEL.	1998	Pauta de acción, posición y perspectiva fundamentando para que la organización sea más eficaz.
CHANDLER.	2003	Requieren de la acción de varios factores en un tiempo prolongado para la consecución de los objetivos.
GAMBLE y THOMPSON.	2009	Determina que medio utilizarán para lograr los propósitos planteados.
CARNEIRO CANEDA.	2010	Establece un objetivo en determinado lapso para encaminar a la organización.
GETZ y LEE.	2011	Direcciona planes a través del intercambio de ideas con el fin de definir su comportamiento.
MUÑOZ.	2013	Establece diversos métodos para accionar en cualquier escenario.
SERNA.	2018	Direcciona a una organización en un período determinado y establece diversos aspectos para abarcar a usuarios cumpliendo con los fines de la empresa para formar y posicionarse mejor que sus competidores.
BLANCO-ARIZA, et al.	2020	Métodos empleados por las empresas que originan cualidades distintivas para favorecer a la adquisición de su postura.

Fuente: Elaboración propia (2022)

De acuerdo con la revisión de los aportes referentes al término estrategias, se considera que abre paso a diferentes retos en todos los procesos, el actor principal recae en determinar el tipo de estrategia a utilizar y adecuarlas para el estudio en un campo específico. En este sentido, el enfoque de lo que es la estrategia construirá y definirá el éxito o fracaso de una empresa. En la tabla 2 se muestra la clasificación de los conceptos anteriormente mencionados en base a tres dimensiones, en las cuales se usan las estrategias en diferentes contextos:

Organización: facilita herramientas, recursos y elementos para optimizar los procesos, tomar decisiones estratégicas alineadas con la visión de la organización y de esta manera lograr los objetivos, posicionarse en el mercado y alcanzar el éxito.

Salud: busca optimizar impactos en las políticas públicas, favoreciendo la prevención oportuna en lo individual y colectivo para alcanzar un servicio de salud integral, equitativo e inclusivo.

Educación: posibilita a los docentes herramientas que ayuden a los estudiantes a obtener un aprendizaje significativo, afrontar desafíos, creando sus propios conceptos y gestionando sus conocimientos.

Tabla 2. Dimensiones de estrategias utilizadas en diferentes contextos

Dimensiones	Sub-Dimensiones	Autores
Organización.	Estrategias empresariales.	CHANDLER, (1962); ANDREWS, (1980); ANTEQUERA et al. (2022).
	Estrategias de mercadeo.	BARTH, (2006); HERNÁNDEZ ESPALLARDO RODRÍGUEZ, (2003); ARMSTRONG y KOTLER, (2013); MCCARTHY (2001).
	Estrategias de negocios.	MUÑOZ (2010); OCAÑA, (2006).
	Estrategias competitivas.	PORTER, (1985); MINTZBERG, (1988); KOTLER, (1992).
	Estrategias funcionales.	FRANCÉS, (2006); HAX Y MAJLUF, (2004); HILL & JONES, (2004).
	Estrategias corporativas.	WHEELEN, HUNGER y OLIVA, (2007); GÓMEZ-BETANCOURT, (2005).
Salud.	Estrategias de atención primaria.	ROMERO, RAMÍREZ, MÉNDEZ, y VÉLEZ, (2008); REINER, CRUZ, y OROZCO, (2019); GOFIN Y GOFIN, (2007); SOMOCURCIO, (2013).
	Estrategias de salud.	UNICEF (2016).

Dimensiones	Sub-Dimensiones	Autores
	Estrategias de promoción de la salud.	PENDER (1980).
	Estrategias sociales.	SANTAMARIA et al. (2022); (SALVIA, 2000).
	Estrategias de salud pública.	LALONDE (1977).
Educación.	Estrategias de aprendizajes.	BELTRÁN (2003); CARRASCO (2004).
	Estrategias didácticas.	AMORES YAGUAL, (2021); SALAZAR y LILIANA, (2022); TOBÓN, (2010).
	Estrategias de enseñanzas.	PAMPLONA, CUESTA, y CANO, (2019); MONEREO (1994).
	Estrategias facilitadoras.	CROFT y LOCKHART (2007); GONZÁLEZ y SALAS DE GONZÁLEZ, (2015); SEMECO (2008); DÍAZ y HERNÁNDEZ (2005).
	Estrategias metodológicas.	TENELANDA, y GARCÍA, (2019); ROSERO (2018).
	Estrategias pedagógicas.	PICARDO JOAO, BALMORE PACHECO, y ESCOBAR BAÑOS, (2004); MORRISON, (2005).

Fuente: Elaboración propia (2022)

A partir del trabajo de clasificación previo se pueden extraer las siguientes definiciones sobre estrategias facilitadoras según los autores. Para GONZÁLES y SALAS DE GONZÁLES (2015), las estrategias facilitadoras proporcionan al maestro como mediador poder decidir ante cualquier eventualidad, que método o plan seleccionar de gran utilidad para ser una guía esencial en el proceso de poder instruir a los niños en su formación. De acuerdo con el autor estas emergen en el ámbito escolar con el fin de preservar el enfoque y optimizar la metodología y criterios favorecedores donde ambas partes docente-alumno, obtengan un aprendizaje en busca de resultados posibles.

Considerando el autor SEMECO (2008), manifiesta que las estrategias en plano instruccional forman parte de la actualización en el ámbito educativo donde se tiene presente la libertad de poder utilizar diferentes estrategias, adecuarlas y aplicarlas tomando en cuenta varios factores como los recursos que se posee, espacio que lo rodea, periodo de tiempo para realizar las actividades entre otros que permitan al maestro y al estudiante dar cumplimiento a los fines propuestos, ayuda a tener una

mayor organización, dar cumplimiento a sus objetivos estableciendo medidas que proporcionen el desarrollo de actividades.

Los autores DÍAZ Y HERNÁNDEZ (2005), expresan que las estrategias facilitadoras se pueden condicionar en diversos momentos empleándose en (antes) también llamadas preinstruccionales, (durante) que pertenecen a coinstruccionales y (después) a las denominadas postinstruccionales todas basadas en la planificación que el maestro determine en función de que el alumno construya y obtenga un aprendizaje de índole relevante. En otras palabras, estas sirven de gran apoyo al docente y las mismas pueden ser aplicadas en determinado momento permitiendo de esta manera organizar y ejecutar las actividades. En concordancia a lo antes mencionado las estrategias preinstruccionales ejercen una antesala que le permite al estudiante tener un conocimiento previo del contenido a través de la activación de los conocimientos, las coinstruccionales orientan a facilitar la enseñanza a través de la obtención de ideas o contenido y las postinstruccionales condiciona a realizar una visión de su propio aprendizaje estableciendo comprensión de los contenidos.

Existen diferentes tipos de estrategias facilitadoras: (a) estrategias para la iniciación del aprendizaje engloba de manera prioritaria el conjunto de saberes que otorga al estudiante para manejar una capacidad de entendimiento en relación con el contexto; (b) estrategias de interacción las cuales obedecen a la participación donde se busca ir más allá, aplicando ensayo y error, y las (c) estrategias para la consolidación de los aprendizajes establece y fomenta que se perciba y se dé el aprendizaje significativo. A tal efecto, se realiza una compilación fundamentada en diferentes referentes teóricos que definen el término innovación social desde sus diversas apreciaciones considerando que en los últimos 10 años ha evolucionado y adquirido mayor auge a nivel internacional (Tabla 3).

Tabla 3. Evolución de la definición de innovación social.

Autor	Año	Definición
POLANYI.	1989	Genera un cambio social, contribuyendo al desarrollo y relaciones sociales con gran impacto en el derecho a la vida.
MULGAN et al.	2007	Acciones y servicios innovadores de carácter social.
PHILLS, DEIGLMEIER y MILLER.	2008	Proceso que va más allá de las fronteras el cual fomenta el diálogo del sector público y privado.

Autor	Año	Definición
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA y EL CARIBE (CEPAL).	2008	Novedosos métodos y procesos dirigidos a la comunidad para mejorar las acciones públicas.
MACCALLUM et al.	2009	Recurso social orientado para ser presentado como modelo de desarrollo territorial.
MOULAERT et al.	2010	Fenómeno complejo que permite mitigar omisiones de índole económico, social y tecnológico.
MURRAY, CAULIER-GRICE y MULGAN.	2010	Novedosos modelos, servicios y/o productos que propician nuevas relaciones de colaboración.
OEI (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA).	2012	Concepción aplicada a todos los sectores de la economía ajustadas a la tecnología.
COMISIÓN EUROPEA.	2013	Determinada para dar respuestas a las demandas sociales.
ECHEVERRÍA.	2014	Proceso que genera valor social, cambio de paradigmas y nuevos conceptos.
EUROPEAN-COMMISSION.	2015	Enfocada en minimizar los efectos nocivos sobre el ambiente.
WORLD ECONOMIC FORUM.	2016	Método para obtener mayor productividad empresarial e incremento de la competitividad de los territorios.
HERRERA DE EGAÑA.	2018	Diseños novedosos que generan desarrollo sostenible para contrarrestar los retos sociales relevantes.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Para quienes investigan no existe una definición específica de innovación social, sin embargo, de acuerdo con lo estudiado se puede decir que es un fenómeno transdisciplinar, de carácter humanista, orientado a brindar respuesta a las necesidades de la sociedad, propiciando el desarrollo sostenible, generando bienestar, valor social y mejorando la calidad de vida de la humanidad y futuras generaciones. A continuación, se dimensiona la innovación social de acuerdo con sus atributos desde varios enfoques teóricos donde se destaca que es un fenómeno colectivo con una dimensión social que permite enfrentar

retos sociales relevantes (RSR) y desencadena impacto en el desarrollo sostenible, territorial, económico, ambiental, y social en la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar, generando valor social para toda la humanidad (Tabla 4).

Tabla 4. Atributos de la innovación social desde los enfoques teóricos

Atributos de la innovación social	Enfoques teóricos
Nuevas ideas.	MULGAN, TUCKER, ALI y SANDERS (2007).
Colaboración.	MURRAY, CAULIER-GRICE y MULGAN (2010).
Sostenibilidad.	CAULIER-GRICE, DAVIES, PATRICK, y NORMAN (2012).
Transformación social.	COMISIÓN EUROPEA (2013).
Minimizar el impacto ambiental.	EUROPEAN-COMMISSION (2015).
Nuevas soluciones.	TEPSIE (2016).
Bien común.	ÁLVAREZ GONZÁLEZ, GARCÍA RODRÍGUEZ, SANZO PÉREZ y REY GARCÍA (2017).
Nuevas formas para afrontar los retos sociales relevantes (RSR).	HERRERO DE EGAÑA (2018).
Desarrollo sostenible.	HERRERO DE EGAÑA (2021).
Desarrollo territorial.	VERCHER (2022).
Valor social.	VERCHER (2022) y RAMÍREZ et al. (2022).

Fuente: Elaboración propia (2022)

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Respecto al método empleado en la investigación fue cualitativa, con un análisis hermenéutico de basamentos teóricos clásicos y actuales disciplinares, tomando como referencia las teorías y aportes de Martínez, (2015) y Sandín, (2003). Desde su enfoque pedagógico se escoge el construccionismo como fundamento para la realización de conceptos y definiciones realizadas, desde el post positivismo para contrastar con el método hermenéutico que permite analizar, reflexionar, comprender y exponer de forma sistematizada el nuevo conocimiento, dando una descripción basada en la recopilación de literatura diciplinar como contemporánea.

Respecto a la técnica y recopilación de la información e interpretación de datos, se efectuó una interpretación documental sistémica de bibliografía, generando rigurosidad científica a las reflexiones presentadas en este documento, lo anterior se basa en el estudio de fuentes primarias científicas. En consecución al objetivo de la investigación se generó una ruta de actividades, entre estas: identificar la realidad a estudiar, diagnosticar el problema de investigación, establecer la hipótesis, revisión de antecedentes; clasificación de la literatura según: teorías, autores, periodo de tiempo y metodologías, lo anterior para dar pertinencia a la documentación recolectada, revisión de contenido, análisis de texto, comprensión de la información, y la sistematización en marco teórico.

De esta forma se estructura el marco teórico, permitiendo su comprensión profunda desde una perspectiva holística por consiguiente se contrasta todo desde el método hermenéutico relacionando las similitudes encontradas en el proceso de revisión -a análisis - interpretación, para responder a la hipótesis planteada en inicialmente, teorizando los resultados obtenidos para dar valor a lo encontrado, y así poder facilitar resultados y posteriormente las conclusiones dando respuesta tanto a la problemática de estudio como al objetivo de la investigación.

4. REFLEXIONES FINALES

Al analizar las estrategias facilitadoras e innovación social, según las aproximaciones teóricas, aportes y reflexiones, se concluye que todo ser humano en su trayecto de vida emplea tipos de estrategias de acuerdo con sus necesidades, permitiendo que este logre alcanzar sus metas con efectividad. Por consiguiente, las estrategias facilitadoras son importantes para el cumplimiento del desarrollo óptimo de procesos relacionados al entorno organizacional, conllevando adquirir resultados favorables.

Al respecto, las estrategias facilitadoras y la innovación social son elementos fundamentales para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, desempeño y maximizar recursos, dando origen a ventajas competitivas que permitan generar valor, formar equipos de alto desempeño con cualidades diferenciadoras para lograr objetivos, ser sostenibles, sustentables, proporcionar una atención integral, equitativa e inclusiva, tanto en el ámbito organizacional, educativo y sanitario contribuyendo al éxito, bienestar social y mejorando la calidad de vida en un mundo globalizado.

Hoy en día la innovación social representa un fenómeno transformador y con propósito, de gran alcance y envergadura para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos en la agenda al 2030 por la organización de las naciones unidas (ONU), ya que genera valor social global. Por tal motivo, es fundamental cocrear políticas públicas que favorezcan proyectos orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad y de esta manera hacerles frente a los retos sociales relevantes (RSR).

En este sentido, es imprescindible fomentar e incentivar culturas innovadoras, formación de redes en innovación social e investigadores. Asimismo, la co-creación de programas de extensión, desarrollo e investigación con enfoques en la innovación social los cuales contribuirán al desarrollo ambiental, económico, territorial y social que integren a la población estudiantil, no solo de una comunidad, país sino también del mundo para hacerlo sostenible y ofrecerle una mejor calidad de vida a toda la humanidad y próximas generaciones.

5. AGRADECIMIENTOS

A cada institución gestora y facilitadora del conocimiento proporcionado para el avance de la ciencia, tecnología e innovación. Este artículo es producto de los proyectos de investigación “Estrategias facilitadoras en padres y/o representantes para el desarrollo del aprendizaje significativo de Educación Inicial” de la Maestría en Ciencias de la Educación, mención: gerencia educativa, e “Innovación social para la administración estratégica desde un enfoque sostenible en empresas de salud pública” del Doctorado en Ciencias Gerenciales, adscritos al Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, del Decanato de Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr. “Rafael Belloso Chacín” (URBE), articulado con los contenidos de las unidades de la asignatura Procesos de Talento Humano del área de conocimiento de Talento Humano, del Programa de Administración de Empresas, y del Semillero de Investigación de Gestión de Talento Humano (SIGTH), del Departamento de Ciencias Empresariales, de la Universidad de la Costa, Atlántico – Barranquilla, Colombia.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Luis; García Rodríguez, Nuria; Sanzo Pérez, María y REY GARCÍA, Marta. 2017. “Análisis multidimensional

- del concepto de innovación social en las organizaciones no lucrativas españolas”. En **Revista Española del Tercer Sector**, Vol. 36: 27-48. Disponible en https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/revista_rets_n36.pdf
- AMORES YAGUAL, Claudio Andrés. 2021. “Estrategias didácticas para la enseñanza de lengua de lengua y la literatura en los estudiantes de cuarto grado”. En **La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena**. Disponible en <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6564>
- ANDREWS, Kenneth. 1980. **The concept of corporate strategy**. (Edición revisada). R. D. Irwin (Ed.), Dow Jones, Estados Unidos.
- ANSOFF, Igor. 1965. **The Corporate Strategy**. Mc Graw Hill, New York (Estados Unidos).
- ANTEQUERA AMARIS, Ricardo Romario; RAMÍREZ MOLINA, Reynier Israel; SANTAMARIA RUIZ, Mauricio Junior y LAY RABY, Nelson David. 2022. “Generic and technical skills of human talent supported by ICT: systematization, scope, and reflections”. En **Procedia Computer Science**, Vol. 210: 378-382. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.168>
- ARGYRIS, Chris. 1985. **Strategy Change and defensive routines**. Pitman Publishing Marshfield, Massachusetts, USA.
- ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. 2013. **Principes du marketing**. Person, Paris.
- BARTH, Isabelle. 2006. L'histoire intellectuelle du marketing: du savoir-faire à la discipline scientifique, **Market Management**, Vol. 6, No 2: 76-108.
- BELTRÁN, Jesús. 2003. “Estrategias de aprendizaje”. En **Revista de Educación**, No 332: 55-73.
- BLANCO-ARIZA, Ana Beatriz; VÁSQUEZ-GARCÍA, Ángel Wilhelm; GARCÍA-JIMÉNEZ, Rafael y MELAMED-VARELA, Enrique. 2020. “Estructura organizacional como determinante competitivo en pequeñas y medianas empresas del sector alimentos”. En **Revista de Ciencias Sociales (Ve)**, Vol. 24, No 2: 133-147. <https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32429>
- CARNEIRO CANEDA, Manuel. 2010. **Dirección Estratégica Innovadora**. (M. Martínez, Ed.) Netbiblo, La Coruña, España.

- CARRASCO, Jose. 2004. **Estrategias de aprendizaje: para aprender más y mejor**. Rialp , Madrid.
- CAULIER-GRICE, Julie; DAVIES, Anna; PATRICK, Robert y NORMAN, Will. 2012. Defining social innovation, A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE), European Commission–7th Framework Programme, Brussels. **European Commission**, DG Research.
- CEPAL. 2008. **Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe**. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
- CHANDLER, Alfred 2003. **Strategy and Structure. Chapters in the history of the American Industrial Enterprise**. Beard Books, New York.
- CHANDLER, Alfred. 1962. **Strategy and structure, chapters in the history of the industrial enterprise**.
- CHROBACK, Ricardo. 2016. “Uso de Estrategias Facilitadoras del Aprendizaje Significativo en los Cursos de Física Introductoria”. En **Revista De Enseñanza De La Física**, Vol. 8, No 1: 7–22. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/16242>
- COMISIÓN EUROPEA. 2010. Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al **Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones**. Bruselas. Disponible en <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QPkfKH5kPhoJ:https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2010:0546:FIN:es:PDF&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co>
- COMISIÓN EUROPEA. 2013a. **Guía de la Innovación Social**. European Commission. Disponible en <https://innovationforsocialchange.org/recursos-online-guia-para-la-innovacion-social-de-la-comision-europea/>
- CROFT, Jack. y LOCKHART, Charles. 2007. **Estrategias de Reflexión sobre la**
- DÍAZ, Frida. y HERNÁNDEZ, Gerardo. 2005. **Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo**. Editorial McGraw-Hill, México.

- ECHEVERRÍA, Javier. 2014. **Innovation and Values. A European Perspective**. Center for Basque Studies, University of Nevada. Reno.
- Enseñanza de Idiomas**. Cambridge University Press. Madrid, España.
- EUROPEAN-COMMISSION. 2015. **Social Innovation Europe - European Commission**.
- FRANCÉS Antonio. 2006. **Estrategia y planes para la empresa**, México, Editorial Pearson Prentice Hall.
- GAMBLE, Arthur y THOMPSON, Jhon. 2009. **Exam Prep for Essentials of Strategic Management**. Paperback, Alabama.
- GETZ, Gary y LEE, Joe. 2011. "Why your strategy isn't working". En **Business Strategy Series**, Vol. 12, No 6: 30.
- GOFIN, Jaime y GOFIN, Rosa. 2007. "Atención primaria orientada a la comunidad: un modelo de salud pública en la atención primaria". **Revista Panamericana de Salud Pública**, Vol. 21: 177-185.
- GÓMEZ-BETANCOURT, Gonzalo. 2005. **¿Son iguales todas las empresas familiares?** Norma, Barcelona, España.
- GONZÁLEZ, Luis y SALAS DE GONZÁLEZ, Mireya. 2015. "Estrategias Facilitadoras y Aprendizaje Significativo en el Laboratorio de Circuitos Eléctricos del IUTC". En **Omnia**, Vol. 21, No 2: 71-83. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73743366005>
- HAX Arnoldo y MAJLUF Nicolas. 2004, **Estrategias para el liderazgo competitivo**. Ediciones Granica, Argentina.
- HERNÁNDEZ ESPALLARDO, M., & RODRÍGUEZ, A. 2003. El objeto de estudio de la disciplina marketing. **Estudios Gerenciales**, 19(87), 67-91.
- HERRERO DE EGAÑA MUÑOZ-COBO, Blanca. 2018. **La innovación social en España: Ejes vertebradores desde la Teoría Fundamentada**. (Tesis Doctoral para optar al título de Doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, Madrid (España).
- HERRERO DE EGAÑA MUÑOZ-COBO, Blanca. 2021. "Innovación social, tecnología y ODS. Fórmula magistral para un mundo mejor en la era del COVID-19". En **Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socio ecológica**. Vol. 4: 29-64.

- HILL Charles., JONES Garth. 2004, **Administración Estratégica un enfoque integrado**, Editorial Mc Graw Hill, México. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6564/1/UPSE-TEB-2021-0002.pdf>
- KOTLER, Philip. 1992. **Dirección de Marketing**, Séptima edición. Ed. Prentice Hall, Madrid, España.
- LALONDE Marc. 1977. "The physician and health promotion". **Can Med Assoc**, No. 116: 1040-1045.
- LEARNED, E. P., CHRISTENSEN, C. R., ANDREWS, K. R., y GUTH, W. D. 1969. *Business Policy: Text and Case* (rev. ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- MACCALLUM, Diana; MOULAERT, Frank; HILLIER, Jean y VICARI HADDOCK, Serena. 2009. **Social innovation and territorial development**. Farnham: Ashgate.
- MARTÍNEZ, M. (2015). **Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales**. Trillas, S.A de C. V.
- MCCARTHY, Jerome. 2001. **Marketing: un enfoque global**, 13ª edición. Mc Graw- Hill, México.
- MINTZBERG, Henry. (1988): "Generic Strategies: Toward a Comprehensive Framework". En **Advances in Strategic Management**, No 5: 1-67. Greenwich, CT: JAI Press.
- MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. 1998. **Strategy Safari. A Guided Tour Through The Wilds Of Strategic Management**. Free Press, New York.
- MONEREO. Carles. (Coord.) 1994. **Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela**. Graó, Barcelona.
- MORRISON, George. 2005. **Educación infantil**. Persona, Madrid.
- MOULAERT, Frank; MacCallum, Diana; Mehmood y Hamdouch, Abid. 2010. **Social Innovation: Collective action, social learning and transdisciplinary research**, Katarsis, EU's Framework Program 6, Final Report.
- MULGAN, Geoff. 2006. "The process of social innovation". En **Innovations**, Vol 7, No 1: 145-162.
- MULGAN, Geoff; TUCKER, Simon; ALI, Rushanara y SANDERS, Ben. 2007. **Social Innovation. What it is, why it matters and how it can be accelerated**. Oxford: Said Business School. Disponible en <https://www.youngfoundation.org/our->

- [work/publications/social-innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated/](#)
- MUÑOZ SÁNCHEZ, Omar. 2013. **El pensamiento estratégico. Una perspectiva interdisciplinar de la mente del planificador de cuentas publicitario**. Tesis Doctoral. Universidad Ramon Llull, Barcelona, España.
- MUÑOZ, Carlos. 2010. **El IGT y las Escuelas Estratégicas”, cuadernillo de cátedra Estrategias de Negocios**. FCE, UNCuyo, Mendoza, Argentina.
- MURRAY Robin, CAULIER-GRICE Julie y MULGAN Geoff. 2010. **The open book of social innovation**. Ed. National endowment for science, technology and the art London.
- OCAÑA, Hugo Ricardo. 2006. **Estrategias de Negocios**, 2da edición. Mendoza, Argentina.
- OCDE 1996. **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Manual de Oslo**, European Comission.
- OEI. 2012. **Ciencia, Tecnología e innovación para el desarrollo y la Cohesión Social**. Programa iberoamericano en la década de los bicentenarios.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2015b. **Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible** (Resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015). Naciones Unidas – Asamblea General. En línea. Obtenido el 02/02/2016 desde <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1>
- PAMPLONA, Jennifer; CUESTA, Juan Camilo y CANO, Viviana. 2019. Estrategias de enseñanza del docente en las áreas básicas: una mirada al aprendizaje escolar. En **Revista Eleuthera**, Vol. 21: 13-33. DOI: <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.21.2>
- PENDER Nola y PENDER Albert. 1980. “Illness prevention and health promotion services provided by nurse practitioners: predicting potential consumers”. En **Am J Public Health**, Vol. 70, No 8: 798-803. <http://1.usa.gov/xPja5i>
- PHILLS James, DEIGLMEIER, Kriss. y MILLER, Dale. 2008. “Rediscovering Social Innovation”. En **Stanford Social Innovation Review**, Vol. 6, No 4. Disponible en https://ssir.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation

- PICARDO JOAO, Oscar; BALMORE PACHECO, Rolando y ESCOBAR BAÑOS, Juan. 2004. **Diccionario enciclopédico de ciencias de la educación**. San Salvador: El Salvador.
- POLANYI, Karl. 1989. **La Gran Transformación**. Ediciones de La Piqueta.
- PORTER, Michael. 1985. **Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia**. Editorial Continental, México DF.
- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD. 2008. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
- RAMÍREZ MOLINA, Reynier Israel., MONSALVE CASTRO, Lady Carolina., VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente., LAY RABY, Nelson David., SEVERINO-GONZÁLEZ, Pedro., y BÁEZ PALENCIA, Diego Alberto. 2022. "Human management by competencies in competitive and complex scenarios: A reflective theoretical approach". En **Procedia Computer Science**, Vol. 203: 678-682. Disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007050>
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2001. **Diccionario de la Lengua Española**, Vigésimo Segunda Edición. Disponible en URL: <http://buscon.rae.es/draef/>
- REINER HERNÁNDEZ, Lilien; CRUZ CABALLERO, Belkis y OROZCO MUÑOZ, Calixto. 2019. "La participación comunitaria como eje de la atención primaria de la salud". En **Edumecentro**, Vol. 11, No 1: 218-233.
- ROMERO, Roman; RAMÍREZ, Naydú; MÉNDEZ, Paola y VÉLEZ, Maria. 2008. "La política de salud en Bogotá, 2004-2008. Análisis de la experiencia de atención primaria integral de salud". En **Medicina social**, Vol 3, No 2.
- ROSETO, Cecilia. 2018. **Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias integrales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Chispitas de Ternura UTN**. Universidad Técnica del Norte, Ibarra.
- SALAZAR, Maria y LILIANA, Loo. 2022. "Estrategia didáctica lúdica para activar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de tercer grado en el nivel básico elemental". En

- Ciencias de la Educación**, Vol 8, No 1.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8383415.pdf>
- SALVIA, Agustín. 2000. Condiciones de vida y estrategias económicas de los hogares bajo los cambios estructurales. Gran Buenos Aires 1990-1999, en Javier Lindenboim (comp.), **Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo**. Parte 1: reflexiones y diagnóstico, Cuaderno del CEPED, núm. 4, FCE/UBA, Buenos Aires.
- SANDÍN, M. P. (2003). **Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones**. McGraw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U.
- SANTAMARIA RUIZ, Mauricio Junior; RAMÍREZ MOLINA, Reynier Israel; ANTEQUERA AMARIS, Ricardo Romario y LAY RABY, Nelson David. 2022. "Types of competencies of human talent supported by ICT: definitions, elements, and contributions". En **Procedia Computer Science**, No. 210: 368-372. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.166>
- SCHENDEL, Dan y HOFER, Charles. 1978. **Strategy Formulation. Analytical concepts**. Pub. West, Minnesota, USA.
- SCHENDELL, Dan y HATTEN, Kenneth. 1972. **Business policy or strategic management. A broader view for an emerging discipline**. USA.
- SCHUMPETER, Joseph Alois. 1939. **Business Cycles**. McGraw Hill, New York.
- SEMECO, L. 2008. **Estrategias de enseñanza y aprendizaje en la formación del profesorado**. Ediciones Grao. Barcelona.
- SERNA, Humberto. 2018. **Gerencia estratégica. Planeación y gestión – Teoría y metodología**. 3R Ediciones.
- SOMOCURCIO VÍLCHEZ, José Gabriel. 2013. "La atención primaria de la salud". *Rev Perú Med. Exp. Salud Pública*.
- TENELANDA, Jennifer y GARCÍA, Gabriel. 2019. "El uso de estrategias didácticas y su incidencia en la calidad de la educación en la Unidad Educativa Paulo Emilio Macías Sabando de la ciudad de Portoviejo". En **Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Cognosis**, Vol. 4, No 1: 133 - 150.
- TEPSIE. 2016. Growing Social Innovation - Research at The Young Foundation.

-
- TOBÓN, Sergio. 2010. **Formación integral y competencia, Pensamiento Complejo, diseño curricular y didáctica**. ECOE. Bogotá Colombia
- UNICEF. 2016. Estrategia de salud para 2016-2030. <https://www.unicef.org/ecuador/media/241/file/Estrategia%20de%20salud%20para%202016-2030.pdf>
- VERCHER, Nestor. 2022. “Una aproximación al concepto de innovación social y a su contribución en los estudios de desarrollo territorial”. En **TERRA. Revista de Desarrollo Local**, Vol. 10: 138-163.
- WHEELLEN, Thomas; HUNGER, David. y OLIVA, I. (2007). **Administración estratégica y política de negocios**. Person, México.
- WORLD ECONOMIC FORUM. (2016). **Social innovation: a guide to achieving corporate and societal value**. Cologny/Geneva: World Economic Forum.

BIODATA DE AUTORES

Reynier Israel Ramírez Molina. Postdoctor en Gerencia en las Organizaciones (Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín - URBE). Doctor en Ciencias de la Educación (URBE). Magíster Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos (URBE). Licenciado en Comunicación Social, Mención Publicidad y RR.PP. (URBE), y Estudiante del Programa de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (Corporación Universitaria Reformada). Profesor e Investigador Titular Tiempo Completo, del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, Barranquilla-Atlántico, Colombia. Miembro del CNP:20478 – Zulia. Miembro del Grupo de Investigación: Administración Social, y Administración y Organizaciones de la Universidad de la Costa-COLCIENCIAS. Director Administrativo de la Fundación Villa Bernarda (FUNDAVIBE), Maracaibo-Zulia, Venezuela. Consultor de Servicios Gerenciales, Conferencista Internacional, Par Académico y miembro del Comité Académico y Científico de la Editorial CIMTED. Correo institucional: rramirez13@cuc.edu.co ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-5073-5158>. Correo personal: reynieri.ramirez@gmail.com

Ramineth Joselin Ramírez Molina. Doctorante del V Semestre del Doctorado en Ciencias Gerenciales (Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín - URBE). Magíster Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos (URBE). Especialista en Neonatología (Universidad del Zulia - LUZ). Especialista en Puericultura y Pediatría (LUZ). Médica Cirujana (LUZ). Coordinadora de Salud de la Fundación Villa Bernarda (FUNDAVIBE), Maracaibo-Zulia, Venezuela. Consultora en el área de Gerencia de Salud en las Organizaciones. Correo institucional: rjramirez1@urbe.edu.ve ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4531-0873>. Correo personal: fundavibesalud@gmail.com

Cindy Carolina Molina Molina. Participante de la maestría en Ciencias de la Educación, Mención: Gerencia Educativa (Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín - URBE), Licenciada en Educación Preescolar (Universidad Alonso de Ojeda - UNIOJEDA), y Coordinadora Pedagógica en la Fundación Guardarías Infantil “La Alquitrana” Maracaibo - Estado Zulia - Venezuela.

Luis Alfonso Vergara Ramos. Estudiante del programa de administración de empresas y Miembro del Semillero de Investigación de Gestión de Talento Humano (SIGTH) del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, Barranquilla-Atlántico, Colombia.

Mauricio Junior Santamaria Ruiz. Participante en el MBA de Administración de Empresas (Universidad Autónoma del Caribe, Colombia), profesional en administración de empresas (Universidad de la Costa), Joven Investigador MinCiencias y Miembro del Semillero de Investigación de Gestión de Talento Humano (SIGTH) de la Universidad de la Costa, Atlántico –Colombia. Dpto. de Ciencias Empresariales. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2976-0834>. Email: msantama@cuc.edu.co

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, N° 99 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve